

UDK 626.823.2:631.6.

**ZANDANI 1 GIDROUZELINI XAVFSIZ, ISHNCHLI, SAMARALI VA
UZOQ MUDDAT ISHLASHINI TA'MINLASH**

Normurodov Ulug'bek Abdimuminovich

katta o'qituvchi. (Email: ulugbek141618@mail.ru)

"TIXMMI" MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti

Raximov Alijon O'tkir o'li

Gidromelioratsiya fakulteti talabasi "TIXMMI" MTU

Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti

Annotastiya: Ushbu maqolada «Vobkentdaryo» kanalining 346+00 piketiga qurib foydalanishga topshirilgan zandani 1 gidrouzelini kuzatishlar natijasida aniqlangan kamchiliklar yuzasidan taklif qilinadigan tavsiyalar berilgan.

Tayanch so'zlar: gidrouzel, flyutbet, ponur, filtratsiya, beton, temir-beton, konstruktsiya, yoriqlar.

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ, НАДЕЖНОЙ, ЭФФЕКТИВНОЙ И
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИДРОЗЕЛЬ ZANDANI 1**

Аннотация: В данной статье даны рекомендации по недостаткам, выявленным в результате наблюдений за гидроузлом Зандани 1, введенным в эксплуатацию на пикете 346+00 канала «Вобкентдаря».

Ключевые слова: гидроузел, флютбет, понур, фильтрация, бетон, железобетон, конструкция, трещины.

**ENSURING SAFE, RELIABLE, EFFICIENT AND LONG-TERM
OPERATION OF THE HYDROZEEL ZANDANI 1**

Annotation: In this state, there is a lack of recommendations, as a result of monitoring of the Zandani 1 hydroelectric plant, which was introduced and operated on picket 346+00 channel "Vobkentdarya".

Key words: waterworks, flutbet, drooping, filtration, concrete, reinforced concrete, structure, cracks.

Kirish. Respublikadagi mavjud gidrotexnika inshootlarini ishonchli ishlatish, ularni ishlatish sharoitlarini yaxshilash, ularga o'z vaqtida texnik qarovni amalga oshirish, ularni o'z vaqtida ta'mirlash va rekonstruktsiya qilishga ko'p bog'liq. Bu gidrotexnika inshootlaridan foydalanuvchi tashkilotlar zimmasiga katta ma'suliyat yuklab, gidrotexnika inshootlarini ishlatishni yaxshilashni talab qiladi.

Vegetatsiya mavsumida suv bilan ta'minlash uchun zandani 1 gidrouzelining hozirgi xolati talabga javob bera olmaydi.

Mamlakatimizda gidrotexnika inshootlarini ishlatish bo'yicha ma'lum bir tajribalar to'plangan, lekin mazkur tajribalar mavjud gidrotexnika inshootlarini eskirganligini inobatga olib, ekspulatatatsiyasi muhimligi shundan iboratki, gidrouzellardan foydalanishdagi ko'zga ko'rinarli yutiqlarga qaramay, oxirgi yillarda gidrouzellari ishdan chiqish sur'ati oshib borishi, xatto avariya xolatlari kuzatilmoqda shuningdek gidrouzellarining ekspulatatatsiya davri davomida texnik nosozliklar alohida xavotirga sabab bo'lmoqda.

«ZANDANI 1» gidrouzeli 1949 yilda «Vobkentdaryo» kanalining

346+00 piketiga qurib foydalanishga topshirilgan. 1977-78 yillarda kapital ta'mirlangan. Xozirda gidrouzel avariya xolatida. «ZANDANI 1» gidrouzelidan Romitan kanaliga 20,0 m³.s miqdorda, Xayrobot kanaliga 18,0 m³.s miqdorda, Zandani kanali 18,0 m³.s miqdorda suv o'tkazib berish qobiliyatiga ega bo'lgan.

Metodlar. Hozirgi kunda kelib, yerlarning o'zlashtirilishi natijasida Romitan kanalida 19320 gektar Romitan tumani, Xayrobot kanalidan 12000 gektar Jondor tuman 7938 gektar Romitan tuman, Zandani kanalidan 21007 gektar Peshku tuman, Bogimuso kanali 770 gektar Peshku tuman, Safarobot kanalidan 415 gektar Peshku tumani, Deydaroz kanalidan 473 gektar Peshku tumani, Niogan kanali 1433 gektar Vobkent tuman maydonlariga suv yetkazib beriladi. Yuqorida ko'rsatib o'tilgan maydonlarni sug'orish uchun ekinlar vegetasiya mavsumida sug'orish uchun 100 m³.sek suv talab etiladi. Jumladan: Romitan kanaliga 32 m³.sek, Xayrobot kanaliga 32 m³.sek, Zandani kanaliga 32 m³.sek, Bog'imuso kanaliga 2.0 m³.sek, Safarobod kanaliga 1.0 m³.sek, Deydaroz kanaliga 2.0 m³.sek, Niogan kanaliga 3.0 m³.sek miqdorda suv talab etiladi.

Zandani 1 gidrobo'g'ini 1949 yil Vobkent kanalida PK 340+00 da qurildi. Hidrobo'g'in xom-ashyosi temirbeton va suv tarqatadigan inshootlardan tashkil topgan. Hidrobo'g'ini suv o'tkazish qobiliyati 56 m³/sek va u quyidagilarga tarqatadi;

Romitan taqsimlagich -20 m³/sek

Xayrobot taqsimlagich 18 m³/sek

Zandani taqsimlagich 18 m³/sek

Regulyatorlarning teshiklari kengligi 42m bo'lgan, bu esa 2,6 m balandlikdagi segmentli zatvorlar bilan yopiladi.

1965 - yilda Amu-Buxoro avtomagistralning shimoliy g'arbiy qismi qo'shimcha ravishda qo'shilgan.

1977-78 yillarida gidrobo'g'inni to'liq tamirlandi. Hidrobo'g'in Romitan, Xayrobot, Zandani va boshqa suv sarfi 3 m³/sek bo'lgan kanallarga suv beradi.

Deydaroz -2 m³/sek

Bog'omusso - 2 m³/sek

Yangikent -0,5 m³/sek

Teshiklari kengligi 2,0 m yassi zatvor bilan yopiladi.

Niogan - 3 m³/sek

Normal ish faoliyati uchun gidrobo'g'iniing kanallarida 235,71 gacha podpor yaratilgan.

1968 va 2007 yillarda sovuq xavo tufayli beton va gidromexanikada buzilishlar bo'lgan.

Yuqori befdagi qiyaliklar joylarda buzilgan. Zatvorlar devorlarida yoriqlar paydo bo'lgan.

Pastki befdagi vodoskat va vodoboynny quduq buzilgan, yuvilish jarayoni bormoqda, yuvilish xafli xarakter olgan.

Romitan, Xayrobot, Zandanining mexanik jixozlari avariya holatida. Shu

bilan o'xshash holatlar Niogan, deydaroz, Bogomusso va Yangikentda uchratish mumkin. «Zandani 1» gidrobuginining gidrotexnik qismi QMQ 2.06.03-97 «Cug'orish tartibi» talablariga javob bermaydi. Zandani 1 gidrobo'g'ini rekonstruksiya lozim emas.

1-rasm. Zandani 1 gidrouzeli (Vobkent kanalida PK 340+00)

Natijalar. Zandani 1 gidrouzelini kuzatishlar natijasida aniqlangan kamchiliklar yuzasidan taklif qilinadigan tavsiyalar

- gidrouzelda beton va temirbeton elementlar holatini nazorat qilish uchun mutaxassislar tomonidan taklif qilingan markalar, mayaklar, shelemerlar o'rnatish;

- NO'A joylashtirish loyihasini qayta ishlab chiqish va o'rnatish;

- mexanik va elektr uskunalarni yangilash, almashtirish;

- flyutbet tarkibidagi ponurni uzaytirish orqali filtratsiya yo'lini uzaytirish (alohida loyiha bo'yicha);

- beton konstruksiyalardagi yoriqlar, singan qismlarni tuzatish hamda pastki befda suffoziyani yo'qotish;

- gidrouzel hududini aniq belgilash va atrofni to'siq bilan o'rab olish;

- pastki befda o'zanni kuzatish ishlarini olib borish va lozim bo'lganda maksimal suvlarni o'tkazganda pastki befda yuz berishi ehtimoli bor yuvilishlarni oldini olish.

Yuqorida taklif qilingan tavsiyalar o'z vaqtida bajarilsa gidrouzel xavfsiz, ishonchli, samarali va uzoq muddat ishlashini ta'minlagan bo'lamiz.

Muxokama. «Zandani 1» gidrouzeli Buxoro viloyatining Vobkent, tumanini sug'oriladigan maydonlarni sug'orish uchun suv resurslarini yetkazib berishga xizmat

qiladi. Ushbu gidrouzelga bog'langan sug'oriladigan maydon 75ming gektarni tashkil qiladi. Umumiy tarzda shidrouzelning suv o'tkazish qobiliyati 100 m³/sek ni tashkil qiladi.

Agarda yuqorida aniqlangan kamchiliklar o'z vaqtida to'la amalga oshirilmasa, gidrouzelga bog'langan sug'oriladigan maydonlarda etishtiriladigan qishloq xo'jalik maxsulotlarining kamayib ketishiga olib keladi.

Tahlillar natijasida aniqlangan kamchiliklarni oldini olib, kelgusida gidrouzelni ekspluatatsiya qilishda berilgan tavsiyalar amalga oshirilsa, gidrouzelning ish unumdorligi oshib, avariya holatlari kelib chiqishi oldi olinadi va inshootning xavfsiz va ishonchli ishlashiga erishiladi.

Gidrouzelda yuqorida ko'rsatib o'tilgan ta'mirlash-tiklash, qayta qurish va yangi jixozlar o'rnatish natijasida:

75 ming gektar sug'oriladigan yerlarga yetkazib beriladigan suv resurslarini o'z vaqtida yo'qotishlar va avariyasiz yetkazib berish imkoniyati yuzaga keladi.

Gidrouzeldagi gidrotexnik inshootlarning foydalanish (ekspluatatsiya qilish) muddati uzayadi.

Gidrouzelda suv resurslarini qo'l mehnatidan avtomatlashtirilishiga erishilib, ortiqcha mehnat va boshqa xarajatlarni kamaytirishga erishiladi.

Yuzaga kelishi mumkin bo'lgan favqulodda holatlar oldi olinadi.

Suv resurslarini uzluksiz o'z vaqtida yetarli miqdorda etkazib berilishi natijasida sug'oriladigan yerlardan olinadigan hosilning oshishiga olib keladi.

Boshqaruv va ishlatish ishlarini avtomatlashtirish evaziga jadallashgan boshqaruv tashkil qilinadi.

Umumiy tarzda gidrouzelning foydali ish koeffitsienti oshadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bakiev M.R., Majidov I., Xo'jaqulov R., Nosirov B., Raxmatov M. Gidrotexnika inshootlari. Darslik, 1 va 2 jild. Toshkent, 2008 y.
2. Bakiev M.R., Kaveshnikov N., Tursunov T. Gidrotexnika inshootlaridan foydalanish. Toshkent, 2008 y.
3. I.Begimov. Опыт внедрение автоматизированного управления сооружеиями (SCADA) на трансграничного водотока Стральной Азии (сранительные характеристики). – Стральной-Азиатская международная научно-практическая конференция. Алматы, 5-8 мая 2003 г.
4. Gidrotexnicheskie soorujeniya. Pod. red. N.P.Rozanova. M., "Agropromizdat", 1985 g.
5. P.G.Kiselev. Spravochnik po gidravlicheskim raschetam. M, Leningrad, "Gosenergoizdat", 1961 g.
6. N.R.Raxmatov. Texnicheskoe sovershenstvovanie upravleniya transgranichnymi vodnymi resursami basseyna Сырдарии. - Стральной-Азиатская международная научно-практическая конференция. Алматы, 5-8 мая 2003 г.
7. Spravochnik proektirovaniya "Gidrotexnicheskie soorujeniya". Pod. obshiy red. V.P.Nedregi. M., "Stroyizdat", 1983 g.
8. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
9. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>

10. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. *The Way of Science*, 56.
11. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
12. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
13. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
14. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
15. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.
16. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
17. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. *IMRAS*, 7(2), 34-38.
18. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
19. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
20. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
21. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *E Conference Zone*, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
22. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies* (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
23. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
24. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
25. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.
26. Худаев, И. Ж., & Шохимарданова, Н. Ш. (2023). ҚОВУН ПОЛИЗ ЭКИНИНИНГ БИОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 479-482).
27. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. *Science*, 22, 24-26.